

INGLIZ TILINING XALQARO TIL SIFATIDA PAYDO BO'LISHINING MADANIY ASOSLARI

Ergasheva Mumtoza Alisher qizi

Andijon davlat chet tillari instituti 3bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7876387>

Annotatsiya: Ushbu maqola mazmuni ingliz tilini kelib chiqishi va ingliz tilini jahonda tutgan o'rni haqida

Kalit so'zlar: Hind-yevropa oilalari, german guruhi, ingliz ,saks, yut, ost India, ost India

Biz bilamizki insonlarni bir-birini tushunishlari uchun albatda til vositasidan foydalanishadilar. Bir davlatda, bir joyda va bir tilda gaplashadigan insonlar bir-birlarini tushunishlari oson. Ammo hozirda boshqa tilda so'zlashadigan davlatlar ko'p va ular bilan bo'lgan munosabatlar ham ko'p uchramoqda bundan tashqari diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan shuning uchun millatlar bir birlarini tushunishlari uchun bir tilda so'zlashish lari juda muhim va bu muhim tillardan biri ingliz tilidir. Ingliz tili dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan tillar ichida 3-o'rinda turadi(ispan hamda Mandarin xitoycha tilidan keyin). Ingliz tilida gaplashadigan davlatlar Avstraliya,AQSh, Birlashgan Qirollik, Hindiston, Irlandiya, JAR, Kanada, Libirya, Malta va Yangi Zelandiyaning rasmiy tilidir. Bu tilda yer yuzidagi 400milliondan ortiq kishi gaplashadi. Ingliz tili(inglisscha: english)-hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til ingliz xalqining tili. Ingliz tili qadimgi german qabilalari (ingliz, saks, yut) tillaridan kelib chiqqan. Ingliz tilining ommaviylashib ketishining sabablari tarixga borib taqaladi. XVII asrning boshlaridan boshlab Angliya dunyoning ko'plab davlatlari ustidan hukmronlik o'rnata boshladi va ingliz tili dengizlar osha savdo tiliga aylana boshladi. Barchaga mashhur Ost va Ist India kompaniyalari kirib borgan hudud aholi inglizcha yashash tarziga ko'nika boshladi. Buning ortidan bu davlatlar o'rtasida hamdo'stlik tuzilishi, Angliya tasarruf etgan davlatlardan xalqlar mustaqil bo'laturib, ingliz tilini so'zlashuv tili sifatida tan olgan. Dunyo bo'ylab bitimlarning 90% ingliz tilida tuziladi.Jahon moliyaviy fondlari va birjalari ingliz tilida faoliyat yuritadi.Yirik korporatsiyalar dunyoning har-bir chekkasida ingliz tilidan foydalanadi. Garchi ingliz tilida gaplashmasa ham xorijiy sarmoyadorlar uchun shu tilda takliflarni ifoda etish ancha qulay va soddaroq. Maktablarda chet tili sifatida ososan ingliz tili o'rgatiladi. Dunyoning eng nufuzli oliygohlari qatorida turgan birinchi o'nta universitet ham aynan ingliz tilida faoliyat yuritadi. Bundan ko'rinib turibdiki ingliz tili sekin astalik bilan dunyo tiliga aylanib boryapdi. Hozirda dunyoning har 4 ta insoning 1tasi ingliz tilida gaplashar ekan hali yillar mobaynida bu son yanada o'sib borsa ajab emas.O'zbekistonda ham ingliz tili o'z ta'sirini ko'rsatgan prizdentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tashabbusi bilan nafaqat ingliz tili o'qtuvchilari balki boshqa fan o'qtuvchilari va mutahasislar ha ham ingliz tili darajasi milliy sertifikat va chet sertifikatlari ta'sis etildi.

References:

1. uz.m.wikipedia.org
2. <https://prep.uz>
3. <https://kun.uz>